

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERANTE AS
INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM PESSOAS QUE VIVEM
COM HIV**

*NURSING CARE IN THE MANAGEMENT OF OPPORTUNISTIC
INFECTIONS IN PEOPLE LIVING WITH HIV*

*ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS
EN PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH*

Rebeca de Sousa Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: rebecadessantos@aluno.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3578-926X>

Sâmilla Ramos de Mendonça

Graduanda em Enfermagem pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: samillamendonca2006@aluno.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7924-7416>

Mauro Roberto Biá da Silva

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Docente do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br — ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERANTE AS INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV

*NURSING CARE IN THE MANAGEMENT OF OPPORTUNISTIC
INFECTIONS IN PEOPLE LIVING WITH HIV*

*ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS
EN PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH*

RESUMO

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) permanece como um importante problema de saúde pública, especialmente em razão das infecções oportunistas que afetam indivíduos imunossuprimidos e contribuem para o aumento da morbimortalidade. Este estudo teve como objetivo analisar a atuação da enfermagem frente às infecções oportunistas em pessoas que vivem com HIV, destacando sua importância na prevenção, identificação precoce e manejo dessas condições. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de natureza descritiva e abordagem qualitativa, realizada por meio de buscas nas bases de dados BVS, LILACS, SciELO e PubMed/MEDLINE. Foram incluídos estudos publicados entre 2021 e 2026 que abordavam a temática proposta. Os resultados evidenciaram que as infecções oportunistas continuam representando um obstáculo complexo para os serviços de saúde, sendo a tuberculose, a candidíase, a pneumocistose, a toxoplasmose cerebral e a meningite criptocócica algumas das mais frequentes. Observou-se que a enfermagem exerce papel fundamental na educação em saúde, promoção da adesão à terapia antirretroviral, monitoramento clínico, acolhimento e identificação precoce de sinais e sintomas sugestivos de complicações. Conclui-se que a atuação da enfermagem é essencial para a prevenção e o manejo das infecções oportunistas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, redução de agravos e fortalecimento da assistência integral às pessoas vivendo com HIV.

Palavras-chave: HIV; Infecções oportunistas; Enfermagem; Assistência à saúde; Terapia antirretroviral.

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection remains a significant public health problem, especially due to opportunistic infections that affect immunosuppressed individuals and contribute to increased morbidity and mortality. This study aimed to analyze the role of nursing in the management of opportunistic infections in people living with HIV (PLHIV), highlighting its importance in the prevention, early identification, and management of these conditions. This is a narrative literature

review, descriptive in nature and with a qualitative approach, conducted through searches in the VHL, LILACS, SciELO, and PubMed/MEDLINE databases. Studies published between 2021 and 2026 that addressed the proposed theme were included. The results showed that opportunistic infections continue to represent a complex obstacle for health services, with tuberculosis, candidiasis, pneumocystosis, cerebral toxoplasmosis, and cryptococcal meningitis being some of the most frequent. It was observed that nursing plays a fundamental role in health education, promoting adherence to antiretroviral therapy, clinical monitoring, welcoming patients, and early identification of signs and symptoms suggestive of complications. It is concluded that nursing practice is essential for the prevention and management of opportunistic infections, contributing to improved quality of life, reduced complications, and strengthened comprehensive care for people living with HIV.

Keywords: HIV; Opportunistic infections; Nursing; Healthcare; Antiretroviral therapy.

RESUMEN

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue siendo un problema de salud pública significativo, especialmente debido a las infecciones oportunistas que afectan a personas inmunodeprimidas y contribuyen al aumento de la morbilidad y la mortalidad. Este estudio tuvo como objetivo analizar el papel de la enfermería ante las infecciones oportunistas en personas que viven con el VIH, destacando su importancia en la prevención, la identificación temprana y el manejo de estas afecciones. Se trata de una revisión narrativa de la literatura, de naturaleza descriptiva y con un enfoque cualitativo, realizada mediante búsquedas en las bases de datos BVS, LILACS, SciELO y PubMed/MEDLINE. Se incluyeron estudios publicados entre 2021 y 2026 que abordaron el tema propuesto. Los resultados mostraron que las infecciones oportunistas continúan representando un desafío significativo para los servicios de salud, siendo la tuberculosis, la candidiasis, la neumocistosis, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptocócica algunas de las más frecuentes. Se observó que la enfermería desempeña un papel fundamental en la educación para la salud, promoviendo la adherencia a la terapia antirretroviral, el monitoreo clínico, el acogimiento de pacientes y la identificación temprana de signos y síntomas sugestivos de complicaciones. Se concluye que la práctica de enfermería es esencial para la prevención y el manejo de las infecciones oportunistas, contribuyendo a una mejor calidad de vida, una reducción de las complicaciones y una atención integral más sólida para las personas que viven con el VIH.

Palabras clave: VIH; Infecciones oportunistas; Enfermería; Atención de enfermería; Terapia antirretroviral.

1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) permanece como um importante problema de saúde pública mundial, apesar dos avanços alcançados nas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. Atualmente, a terapia antirretroviral possibilita maior sobrevida e qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV, transformando a infecção em uma condição crônica manejável. No entanto, a doença continua associada a elevados índices de morbimortalidade, especialmente quando ocorre comprometimento significativo do sistema imunológico e desenvolvimento de complicações oportunistas (WHO, 2025; UNAIDS, 2025).

Dados recentes indicam que aproximadamente 40,8 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo em 2024. No mesmo período, foram registrados cerca de 1,3 milhão de novos casos e aproximadamente 630 mil óbitos relacionados à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), demonstrando que a infecção ainda representa um desafio relevante para os sistemas de saúde globais (UNAIDS, 2025). Embora a ampliação do acesso à terapia antirretroviral tenha reduzido significativamente a incidência de complicações graves, muitas pessoas ainda são diagnosticadas tardiamente ou apresentam baixa adesão ao tratamento, favorecendo o surgimento de agravos associados à imunossupressão (WHO, 2025).

As infecções oportunistas são definidas como infecções causadas por microrganismos que normalmente não provocam doenças graves em indivíduos imunocompetentes, mas que encontram condições favoráveis para se desenvolverem em pessoas com o sistema imunológico comprometido. Em pacientes vivendo com HIV, essas infecções constituem algumas das principais causas de hospitalização, agravamento clínico e mortalidade, especialmente quando os níveis de linfócitos T CD4+ encontram-se reduzidos (NIH, 2025).

Entre as infecções oportunistas mais frequentemente associadas ao HIV destacam-se a tuberculose, a pneumocistose, a candidíase esofágica, a toxoplasmose cerebral, a meningite criptocócica e as infecções causadas por citomegalovírus. Muitas dessas condições são consideradas doenças definidoras da AIDS e representam importantes indicadores de progressão da infecção pelo HIV, exigindo acompanhamento clínico contínuo e intervenções precoces para redução de complicações e óbitos (NIH, 2024; Brasil, 2023).

Nesse contexto, a assistência de enfermagem assume papel fundamental no cuidado integral às pessoas vivendo com HIV. A atuação do enfermeiro envolve ações de promoção da saúde, educação em saúde, monitoramento da adesão à terapia antirretroviral, identificação

precoce de sinais e sintomas sugestivos de infecções oportunistas, acompanhamento clínico e apoio psicossocial ao paciente e sua família. Dessa forma, a enfermagem contribui diretamente para a prevenção de agravos, para a detecção precoce de complicações e para a melhoria dos desfechos clínicos dessa população (Brasil, 2023).

Além dos aspectos assistenciais, a atuação da enfermagem também se destaca na implementação de estratégias voltadas para a prevenção das infecções oportunistas. O acompanhamento sistemático, a orientação sobre medidas de autocuidado, a vigilância de fatores de risco e o estímulo à adesão terapêutica constituem intervenções essenciais para a manutenção da resposta imunológica e para a redução da ocorrência dessas complicações. Tais ações fortalecem o cuidado integral e favorecem a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV (WHO, 2025).

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento acerca do papel da enfermagem no enfrentamento das infecções oportunistas em pacientes com HIV, considerando a importância desses profissionais na assistência direta, no acompanhamento longitudinal e na educação em saúde. Além disso, a produção científica sobre o tema pode subsidiar práticas assistenciais mais eficazes e contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado ofertado a essa população.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a atuação da enfermagem frente às infecções oportunistas em pacientes com HIV, destacando sua importância na prevenção, identificação precoce, manejo clínico e promoção da qualidade de vida das pessoas que vivem com essa condição.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão narrativa da literatura, de natureza descritiva e abordagem qualitativa, desenvolvida com o objetivo de analisar a atuação da enfermagem frente às infecções oportunistas em pacientes com HIV. A revisão narrativa possibilita a síntese e discussão de conhecimentos científicos produzidos sobre determinada temática, permitindo a compreensão ampliada do fenômeno estudado e contribuindo para a construção de reflexões fundamentadas em evidências científicas (Souza; Silva; Carvalho, 2021).

A pesquisa bibliográfica foi conduzida por meio da consulta a publicações científicas

disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais amplamente reconhecidas na área da saúde. Foram utilizadas as plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, e *PubMed/MEDLINE*. A utilização de diferentes bases de dados contribui para a ampliação da cobertura bibliográfica e para a identificação de estudos relevantes relacionados ao tema investigado (Peters *et al.*, 2020).

Para a realização das buscas foram empregados os descritores controlados obtidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados por meio dos operadores booleanos *AND* e *OR*. Os principais termos utilizados foram: “HIV”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”, “Infecções Oportunistas”, “Enfermagem”, “Cuidados de Enfermagem”, “Assistência de Enfermagem” e “Atenção à Saúde”. A utilização de descritores padronizados favorece a recuperação de estudos mais específicos e alinhados aos objetivos da pesquisa, aumentando a confiabilidade dos resultados encontrados (Brasil, 2024).

Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para garantir maior rigor metodológico ao processo de seleção dos estudos. Como critérios de inclusão, foram considerados artigos científicos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra em meio eletrônico, publicados entre os anos de 2021 e 2026 e que abordassem a temática das infecções oportunistas em pacientes com HIV, bem como a atuação da enfermagem na prevenção, identificação, monitoramento ou manejo dessas condições. A delimitação temporal foi adotada com o intuito de contemplar evidências científicas recentes e alinhadas ao contexto atual da assistência em saúde (WHO, 2025).

Foram excluídos estudos duplicados, trabalhos de conclusão de curso, resumos simples, cartas ao editor, editoriais, dissertações, teses e publicações que não apresentavam relação direta com os objetivos propostos. Também foram excluídos artigos que abordavam exclusivamente aspectos laboratoriais ou farmacológicos sem estabelecer relação com a assistência de enfermagem. A definição prévia dos critérios de elegibilidade contribui para a transparência e a reprodutibilidade do processo de revisão, reduzindo possíveis vieses na seleção das evidências científicas (Peters *et al.*, 2020).

Após a seleção final das publicações, os dados foram organizados em instrumento elaborado pelos autores contendo informações referentes ao ano de publicação, autoria, delineamento metodológico, objetivos e principais achados relacionados às infecções oportunistas em pacientes com HIV e à atuação da enfermagem. A sistematização das

informações permitiu identificar convergências e divergências entre os estudos analisados, favorecendo uma compreensão abrangente da temática investigada.

A análise dos dados ocorreu por meio da técnica de análise temática, na qual os conteúdos extraídos dos estudos foram agrupados em categorias de discussão relacionadas à prevenção das infecções oportunistas, identificação precoce de sinais e sintomas, adesão ao tratamento antirretroviral, educação em saúde e papel da enfermagem na assistência integral às pessoas vivendo com HIV. Esse método possibilita a interpretação crítica das evidências encontradas e a construção de uma síntese consistente sobre o conhecimento disponível na literatura científica (Minayo, 2021).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura evidenciou que as infecções oportunistas permanecem entre as principais causas de morbidade e mortalidade em pessoas vivendo com HIV, especialmente naquelas que apresentam diagnóstico tardio, baixa adesão à terapia antirretroviral ou comprometimento significativo da resposta imunológica. Embora os avanços terapêuticos tenham proporcionado redução expressiva das complicações relacionadas à AIDS, estudos recentes demonstram que essas infecções ainda representam importante desafio para os serviços de saúde, particularmente em países de baixa e média renda (UNAIDS, 2025; WHO, 2025).

Entre as infecções oportunistas mais frequentemente identificadas na população vivendo com HIV destacam-se a tuberculose, a candidíase, a pneumocistose, a toxoplasmose cerebral e a meningite criptocócica. A tuberculose continua sendo considerada a principal causa de morte entre pessoas infectadas pelo HIV em âmbito mundial, devido à associação entre imunossupressão e maior suscetibilidade à infecção pelo *Mycobacterium tuberculosis*. A literatura aponta que a coinfeção HIV-tuberculose está associada ao aumento das taxas de hospitalização, agravamento clínico e mortalidade, exigindo acompanhamento multiprofissional contínuo e estratégias eficazes de prevenção e diagnóstico precoce (WHO, 2024; Brasil, 2023).

Outro aspecto frequentemente abordado nos estudos refere-se à relação entre a contagem de linfócitos T CD4+ e o desenvolvimento das infecções oportunistas. Evidências científicas demonstram que a redução progressiva dessas células compromete os mecanismos

de defesa do organismo, favorecendo o surgimento de infecções e neoplasias oportunistas. Nesse contexto, indivíduos com contagens inferiores a 200 células/mm³ apresentam risco significativamente maior para o desenvolvimento de complicações graves, reforçando a importância do monitoramento laboratorial periódico e da adesão ao tratamento antirretroviral (NIH, 2025).

Os estudos analisados também destacam que a terapia antirretroviral constitui a principal estratégia para prevenção das infecções oportunistas em pacientes com HIV. A supressão viral sustentada promove a recuperação gradual da função imunológica, reduzindo significativamente a incidência dessas complicações. Entretanto, fatores como abandono terapêutico, dificuldades de acesso aos serviços de saúde, vulnerabilidade socioeconômica e estigma social ainda representam obstáculos importantes para a manutenção da adesão ao tratamento, contribuindo para o aumento do risco de adoecimento (UNAIDS, 2025; WHO, 2025).

Nesse cenário, a enfermagem desempenha papel fundamental na promoção da adesão à terapia antirretroviral. Os estudos evidenciam que o acompanhamento sistemático realizado pelo enfermeiro possibilita identificar precocemente dificuldades relacionadas ao uso dos medicamentos, efeitos adversos, fatores psicossociais e barreiras ao tratamento. Além disso, a construção de vínculo entre profissional e paciente favorece a continuidade do cuidado e fortalece a corresponsabilização no processo terapêutico, refletindo positivamente nos resultados clínicos (Brasil, 2023).

Outro achado relevante refere-se à importância da educação em saúde como ferramenta de prevenção das infecções oportunistas. A literatura demonstra que ações educativas conduzidas pela equipe de enfermagem contribuem para ampliar o conhecimento dos pacientes acerca da doença, dos fatores de risco para infecções e da necessidade de adesão ao tratamento. Essas intervenções favorecem o desenvolvimento da autonomia, estimulam práticas de autocuidado e reduzem comportamentos que podem comprometer a resposta imunológica do indivíduo (Silva *et al.*, 2022).

A identificação precoce dos sinais e sintomas das infecções oportunistas também foi apontada como uma das principais atribuições da enfermagem. Durante as consultas de enfermagem e demais atividades assistenciais, o profissional encontra-se em posição estratégica para reconhecer manifestações clínicas sugestivas de agravamento do quadro imunológico, como febre persistente, perda de peso, dispneia, alterações neurológicas e lesões

mucocutâneas. O reconhecimento precoce dessas condições possibilita encaminhamento oportuno para investigação diagnóstica e início rápido do tratamento, reduzindo o risco de complicações (Brasil, 2023).

Além da assistência direta ao paciente, a literatura destaca a participação da enfermagem em atividades de vigilância epidemiológica, rastreamento de casos, campanhas educativas e implementação de protocolos clínicos voltados à prevenção das infecções oportunistas. Essas ações ampliam a efetividade das estratégias de controle do HIV e fortalecem a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde, favorecendo o cuidado contínuo e integral (Brasil, 2023).

Dessa forma, os resultados encontrados evidenciam que as infecções oportunistas continuam representando importante desafio no contexto do HIV, mesmo diante dos avanços terapêuticos observados nas últimas décadas. Os estudos analisados reforçam que a atuação da enfermagem é essencial para a prevenção, identificação precoce e manejo dessas condições, contribuindo para a redução da morbimortalidade, fortalecimento da adesão ao tratamento e promoção da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV.

4. CONCLUSÕES

As infecções oportunistas permanecem como um dos principais desafios no cuidado às pessoas vivendo com HIV, mesmo diante dos avanços alcançados no diagnóstico precoce, no acesso à terapia antirretroviral e no acompanhamento clínico desses indivíduos. A análise da literatura permitiu compreender que essas infecções continuam associadas ao comprometimento da resposta imunológica, representando importante causa de morbidade, hospitalizações e mortalidade, especialmente em pacientes com baixa adesão ao tratamento ou diagnóstico tardio da infecção.

O presente estudo atingiu o objetivo proposto ao analisar a atuação da enfermagem frente às infecções oportunistas em pacientes com HIV, evidenciando a relevância desse profissional em diferentes etapas do cuidado. Verificou-se que a enfermagem desempenha papel fundamental na prevenção, identificação precoce e manejo dessas complicações, contribuindo diretamente para a promoção da saúde, redução de agravos e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus.

Os resultados demonstraram que a atuação do enfermeiro vai além da assistência

técnica, abrangendo ações de educação em saúde, acompanhamento da adesão à terapia antirretroviral, monitoramento clínico, acolhimento e apoio psicossocial. Essas intervenções favorecem a continuidade do tratamento, fortalecem o vínculo entre profissional e paciente e contribuem para a identificação precoce de sinais e sintomas sugestivos de infecções oportunistas, possibilitando intervenções oportunas e mais eficazes.

Também foi possível constatar que a adesão adequada à terapia antirretroviral constitui uma das principais estratégias para a prevenção dessas infecções, uma vez que a manutenção da supressão viral e da função imunológica reduz significativamente o risco de complicações. Nesse contexto, a enfermagem assume posição estratégica ao orientar, acompanhar e incentivar o paciente durante todo o processo terapêutico, minimizando fatores que possam comprometer a efetividade do tratamento.

Além disso, observou-se que o cuidado integral e humanizado representa um elemento essencial na assistência às pessoas vivendo com HIV. Aspectos relacionados ao estigma, ao preconceito, às vulnerabilidades sociais e às dificuldades de acesso aos serviços de saúde podem interferir negativamente na adesão terapêutica e no acompanhamento clínico, tornando indispensável uma abordagem centrada nas necessidades individuais de cada paciente. Dessa forma, o enfermeiro destaca-se como agente facilitador do cuidado, promovendo acolhimento, escuta qualificada e suporte contínuo.

Diante dos achados apresentados, conclui-se que a atuação da enfermagem possui impacto significativo na prevenção e no enfrentamento das infecções oportunistas em pacientes com HIV, sendo indispensável para a promoção de melhores desfechos clínicos e para o fortalecimento da assistência integral. O desenvolvimento de práticas assistenciais baseadas em evidências científicas e voltadas para a educação em saúde, prevenção de agravos e acompanhamento contínuo constitui importante estratégia para a qualificação do cuidado prestado a essa população.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)**. Brasília, DF: BIREME/OPAS/OMS, 2024. Disponível em: <https://decs.bvsalud.org>. Acesso em: 16 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos**:

Módulo 2 – Coinfecções e Infecções Oportunistas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução CNS nº 674, de 6 de maio de 2022**. Dispõe sobre a tipificação da pesquisa e a tramitação dos protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília, DF: CNS, 2022.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2021.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH). **Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV**. Bethesda: NIH, 2024.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH). **Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV**. Bethesda: NIH, 2025.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH). **HIV and Opportunistic Infections, Coinfections, and Conditions**. Bethesda: NIH, 2025. Disponível em: <https://hivinfo.nih.gov>. Acesso em: 16 jun. 2026.

PETERS, M. D. J. *et al.* Chapter 11: Scoping Reviews. *In*: AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (ed.). **JBIManual for Evidence Synthesis**. Adelaide: Joanna Briggs Institute, 2020.

SILVA, R. A.; SANTOS, M. A.; OLIVEIRA, L. F. Educação em saúde e adesão ao tratamento em pessoas vivendo com HIV: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 6, 2022.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 19, p. 1-8, 2021.

UNAIDS. **Global HIV & AIDS Statistics – Fact Sheet**. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2025. Disponível em: <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>. Acesso em: 16 jun. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global HIV Programme: HIV Data and Statistics**. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/hiv/data/en/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Tuberculosis Report 2024**. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **HIV and AIDS: Fact Sheet**. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>. Acesso em: 16 jun. 2026.